

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarc@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr.Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'. Kasthuri P. K.		217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चित्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्मणमानम्	डा. राघवेन्द्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुरोधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणवेशः भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14720965>

न्यायव्याकरणतन्त्रानुरोधं पदस्वरूपविवेचनम्

प्रणवेशः भट्टाचार्यः¹

शोधसारः

पदं खलु मूलवस्तुस्वरूपं वर्तते शास्त्रारम्भं प्रति। पदं विना न शास्त्रं उत्पद्यत इति भावः। पदानां समूहः वाक्यम्, वाक्यसमूहं च शास्त्रमित्यस्मदभिप्रायः। अपदं नाम पदभिन्नं पदधर्मरहितं प्रातिपदिकादिकम्। तन्न शोस्ते संयुज्यन्ते। शब्दः खलु द्विविधः, ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकश्चेति। शास्त्राध्ययनजन्ये शाब्दबोधे वर्णात्मकशब्दः (पदम्) हेतुरिति। पदस्य स्वरूपमिति पदस्वरूपम्, तद्विषयकं विवेचनं विचार इति पदस्वरूपविवेचनम्। तच्च विवेचनं तावत् न्यायशास्त्रानुरोधं व्याकरणशास्त्रानुरोधञ्च अस्मिन् निबन्धे उपस्थाप्यते। वस्तुतस्तु पदस्वरूपविषये नैयायिकवैयाकरणमतेषु किञ्च नैयायिकमतेष्वेव सादृश्यं, वैसादृश्यमपि समुपलभ्यते। तेषां सादृश्यवैसादृश्यानां यथामति विचार एव विषयः।

कूटशब्दाः -पदम्, वर्णसमूहः, शक्तिः, शब्दः

सूचना

महार्णववत् संस्कृतसाहित्ये यानि शास्त्राणि सन्ति तत्र पदमस्ति खलु वारिबिन्दुसदृशम्। यथा अम्बुकणाभ्यः अम्बुधिः जायते, तथा पदानां समष्टिरूपेण शास्त्राणि विरचितानि सन्ति। ननु कीदृशं पदम्? आकाङ्क्षा-योग्यता-आसत्तिविशिष्टं पदमिति। तादृशानां पदानां समष्टिः वाक्यम्, वाक्यसमूहं शास्त्रमित्यस्मदभिप्रायः। ‘नापदं शास्त्रे प्रयुञ्जीत’ – इत्यार्षम्। अपदं नाम पदभिन्नं पदधर्मरहितं प्रातिपदिकादिकम्। तन्न शोस्ते संयुज्यन्ते। लोके यथा इष्टकादीनां विशिष्टसज्जीकरणेन खलु अट्टालिका प्रस्तुयते तद्वत् विवक्षोत्पादकानां पदानां यथानियमं यथाक्रमञ्च प्रयोगेन शास्त्रमुत्पद्यते। क्रमं चाल प्रकृतिप्रत्ययादीनाम् उत्तरोत्तरसंयुक्तिः। अर्थात् पदमृते शास्त्रे न सिध्यति जायत वेति भावः। अस्मद्विन्नस्य अपरस्य वचनं (शब्दम्) श्रुत्वा तात्पर्यानुसारेण शाब्दबोधः जायत इत्यत्र वाक्यार्थज्ञानं प्रति शब्दस्य साक्षात् उपयोगिता परिलक्ष्यते। परन्तु शास्त्राध्ययनेनापि शाब्दबोधः जायते, न तत्र शब्दः साक्षात् कारणम्। वस्तुतः शब्दः खलु द्विविधः, ध्वन्यात्मकः वर्णात्मकश्चेति। ‘द्विविधश्चायं शब्दो वर्णात्मको ध्वनिमालश्च’ – इति वात्स्यायनभाष्यम्। शास्त्राध्ययनजन्ये शाब्दबोधे वर्णात्मकशब्दः (पदम्) हेतुरिति। पदस्य स्वरूपमिति पदस्वरूपम्, तद्विषयकं विवेचनं विचार इति पदस्वरूपविवेचनम्, मध्यपदलोपिकर्मधारयः। तच्च विवेचनं तावत् न्यायशास्त्रानुरोधं व्याकरणशास्त्रानुरोधञ्च अस्मिन् निबन्धे उपस्थाप्यते। वस्तुतस्तु पदस्वरूपविषये नैयायिकवैयाकरणमतेषु किञ्च नैयायिकमतेष्वेव सादृश्यं, वैसादृश्यमपि समुपलभ्यते। तेषां सादृश्यवैसादृश्यानां यथामति विचारोऽत्र विषयः। उक्तविषयस्य यथार्थज्ञानं हि प्रयोजनम्।

1. Pranabesh Bhattacharya (प्रणवेशः भट्टाचार्यः), is PhD Scholar, Department of Sanskrit, Bankura University, West Bengal.

प्राचीनन्यायतन्त्रे पदस्वरूपम्

प्राचीनन्यायः नव्यन्यायश्चेति न्यायशास्त्रस्य द्विविधः भेदः । अतः आदौ प्राचीनन्याये कीदृशः पदविषयकः विशिष्टविचारः उपलभ्यते तद्विचार्यणीयः । न्यायसूत्रस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्निके 'आप्तोपदेशः शब्दः' (न्यायवार्तिके, 54) – इति सप्तसंख्यकस्य सूत्रस्य व्याख्यायां वात्स्यायन-उद्घोतकराणां किञ्च ग्रन्थकारस्य महर्षिगौतमस्यापि पदविषयकचिन्ता न सम्प्राप्यते । तत्र उपदेशस्य नाम वाक्यस्य उपयोग एव अधिकतया विचारितोऽस्ति । आप्तस्योपदेशः शब्दप्रमाणमिति । परन्तु न्यायसूत्रस्य द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयाह्निके शब्दस्य प्रामाण्यपरीक्षावसरे अष्टपञ्चाशत्संख्यकसूत्रे ग्रन्थकारैः महर्षिगौतमैः पदलक्षणं निरूपितम् । 'ते विभक्त्यन्ताः पदम्'(298) – इति । ननु के ते? ते च गुणान्तरापत्तिभिः विकृताः वर्णाः इति । अन्ते अन्तिमे विभक्तिरस्ति यस्य सः विभक्त्यन्तः, ते इति बहुवचनविवक्षा । विभक्त्यन्तं वर्णसमूहं पदमिति । ज्ञायते अनेन यत्, नैकेन वर्णेन पदं जायत इति । गौतममतानुसारेण परिणामात् कार्यकारणाद्वा वर्णविकारस्य उपपत्तिर्न भवति । यथा दधि+अन्न = दध्यन्न – इत्यन्न इ-वर्णस्य परिणामः न खलु य-वर्णः, न तु य-वर्णं प्रति इ-वर्णः कारणं प्रमाणाभावादिति । परन्तु उक्ते संहिताविशिष्टपदे (दध्यन्न) वर्णविकारः तावत् शब्दशास्त्रसिद्धः । अतः किमस्ति तादृशस्य वर्णविकारस्य कारणम्? उच्यते स्थानिभावात् आदेशभावाच्च कस्यचित् शब्दस्य स्थाने शब्दान्तरः प्रयुज्यते । अयमेव विकारपदार्थरहस्यम् । विकारः भवति यस्य सः विकृतः पदमिति । तच्च विकारः तावत् षड्विधः – गुणान्तरप्राप्तिः, उपमर्दः, ह्रासः, वृद्धिः, लेशः, श्लेषश्चेति ।

तेषु गुणान्तरप्राप्तिः हि धर्मान्तरप्राप्तिरिति । यथा उदात्तस्वरस्थाने अनुदात्तस्वरविधानम् । अत्र धर्मा तावत् स्वरः, तद्भेदाः धर्माः उदात्तादयः इति यावत् । कस्मिंश्चित् स्थाने एकस्य धर्मिणः निवृत्तौ सति तत्रैव तद्भिन्नधर्मविधानम् उपमर्दः । यथा अस्-धातोः (धर्मिणः) विधानस्थाने भू-धात्वादेशः । अत्र भू-धातौ (धर्मिणि) अस्-धातोः भेदः अस्ति । अस्तु, दीर्घस्थले ह्रस्वविधानं ह्रासः । एतद्विपरीतः विकारः वृद्धिः । प्रकृतशब्दस्य अंशविशेषस्य निवृत्तिः लेशः । यथा अस्-धातोः प्रथमपुरुषस्य द्विवचनं तावत् स्तः – इति । अत्र अस्-धातोः अ-कारस्य लोपविधानात् स-कारमात्रस्य प्रयोगः सिध्यति । प्रकृतिस्थले प्रत्ययस्थले वा शब्दविशेषस्य आगमः श्लेष इति अतिसंक्षिप्तः विकारपरिचयः । विभक्तिः द्विविधा नामिकी आख्यातिकी चेति । तत्र प्रातिपदिकोत्तरप्रयुक्ताः स्वादयः नामिकीविभक्तयः । यथा देवदत्त (प्रतिपदिकम्) + सु = देवदत्तः (पदम्) । अत्र सु इति नामिकी विभक्तिः । धात्वन्तरप्रयुक्ताः तिबादयः आख्यातिकीविभक्तयः । यथा √ गम् + ति = गच्छति (पदम्) ।

महर्षिगौतमानुसारिणा न्यायाचार्येण जयन्तभट्टेनापि 'उक्तम् पदं हि विभक्त्यन्तो वर्णसमुदायो न प्रतिपदिकमालम्' – इति । ज्ञायते इदानीं यत्, प्राचीननैयायिकाः खलु पदस्वरूपनिरूपणे शब्दशास्त्रमेव अनुसृतवन्तः । तस्मात् वक्तुं शक्यते यत्, पदलक्षणनिर्वचने शाब्दिकैः सह प्राचीनन्यायाचार्याणामस्ति मतसाम्यम् । अपि च प्राचीननैयायिकानां मतविचारेण वक्तुं शक्यते यत्, पदं खलु द्विविधम् । नामपदं (सुवन्तम्), आख्यातं (तिङन्तम्) चेति । विभक्त्यन्तस्य पदसंज्ञाविधानात् परं द्विविधैव विभक्तिः उल्लेखिता न्यायसूत्रकारेण । परन्तु न्यायतन्त्रे चतुर्विधं पदं स्वीकृतमस्ति – यौगिकम्, रूढम्, योगरूढम्, यौगिकरूढञ्च । तत्र आद्यं पाचकादिपदम् । द्वितीयं ब्राह्मणवाचकं विप्रपदं गोमण्डादिपदञ्च । तृतीयं पङ्कजादिपदम् । अन्तिमम् उद्भिदादिपदम् ।

व्याकरणतन्त्रे पदस्वरूपम्

‘सुप्तिङन्तं पदम्’ (अष्टाध्यायी, १।४।१४) – इति पदसंज्ञाविधायकं मुख्यं सूत्रं सूत्रितमष्टाध्याय्यां शाब्दिकशिरमणिना महर्षिपाणिनिना। अत्र सुप् च तिङ् च सुप्तिङाविति इतरेतरद्वन्द्वः। सुप्तिङौ अन्तौ विद्येते यस्य तत् सुप्तिङन्तम् इति बहुव्रीहिः। ‘द्वन्द्वौ द्वन्द्वान्ते च श्रुयमाणं पदं प्रतेकमभिसम्बध्यते’ – इति नियमेन अन्तशब्दस्य सुप् इत्यनेन तिङ् इत्यनेन च सह योगो भवति। अतेन सुबन्तं तिङन्तं चेति पदद्वयं जायते। अतः सुबन्तस्य तिङन्तस्य च पदसंज्ञा सिध्यतीति। उक्तञ्चास्माभिः प्रातिपदिकात् परं सुप्-प्रत्ययः, धातोः परं च तिङ्-प्रत्ययः सम्प्रयुज्यते। ‘विभक्तिश्च’ (अष्टाध्यायी, 1।4।104) – इत्यनेन पाणिनिविधानेन सुप्-प्रत्ययाः तिङ्-प्रत्ययाः च सर्वे विभक्तिसंज्ञकाः भवन्ति।

पदभेदविषयेऽपि वैयाकरणैः सह प्राचीनन्यायाचार्याणां मतसाम्यं परिलक्ष्यते। यद्यपि महर्षिपाणिनिना उपरि उक्तं द्विविधं पदं स्वीकृतम्, परन्तु याष्काचार्येण चतुर्विधं पदमङ्गीकृतं निरुक्ते। ते च नामख्यातोपसर्गनिपाताः (निरुक्तम् p, 2)। वस्तुतः पदानां चतस्रः जातयः भवन्ति – नामजातिः, आख्यातजातिः, उपसर्गजातिः, निपातजातिश्चेति। अत्र विचार्यणीयं यत्, येन प्रकारेण प्राचीनन्यायप्रवरैः पदलक्षणं निरूपितम्, तेन उपसर्गनिपातयोः पदत्वं न सिध्यति। किञ्च पाणिनिमतानुसारमपि तयोः पदत्वं न संगच्छते विभक्तिसंयोगाभावात्। अतः किं तर्हि उपसर्गनिपाताः पदलक्षणरहिताः! परन्तु शास्त्रेषु निर्विघ्नेन उपसर्गनिपातयोः व्यवहारः दरीदृश्यते। वस्तुतस्तु एतादृशस्य संशयस्य पूर्वपक्षरूपेण अवभासः कृतः न्यायसूत्रभाष्यकारेण वात्स्यायनाचार्येण ‘उपसर्गनिपातास्तर्हि न पदसंज्ञाः?’ (न्यायभाष्ये, 207) – इति। सत्यमेतत् यत् पाणिनिना पदविभागे उपसर्गनिपातयोः न पृथगुपदेशः न कृतः, परन्तु अनेनैतन्नाङ्गीकरणीयं यत् उपसर्गनिपाताः पदलक्षणरहिताः इति। वस्तुतः धर्मवैशम्यात् तयोः उपसर्गनिपातयोः सुवन्तादिभेदे नान्तर्भाव इति मन्यते। उपसर्गनिपातानां स्वार्थाभावात् ते न खलु वाचकाः। ‘स्वरादिनिपातमव्ययम्’ (अष्टाध्यायी, 1।1।37) – इति पाणिनिमतानुसारेण निपातानाम् अव्ययसंज्ञकत्वात् न तेषां सुवन्तादिपदान्तरेण विना प्रयोगः सिध्यतीति भवितुमर्हति। आख्यातमुपगृह्य तस्यैवार्थविशेषं सृजन्तीति उपसर्गाः। अर्थात् आख्यातं विना नोपसर्गस्य पृथक् प्रयोगः तन्त्रसिद्ध इति। ‘ते प्राग् धातोः’ (अष्टाध्यायी, 1।4।80) – इत्यनेन उपसर्गानां प्रयोगविधानं तावत् धातोः पूर्वं कृतम्। यथा नमति < प्रणमति – अत्र प्र-उपसर्गः √नम्-धात्वर्थं विशिष्टरूपेण प्रकाशयति। प्रकृष्टेन नमस्करोतीति। ‘अव्ययादाप्सुपः’ (अष्टाध्यायी, 2।4।82) – इत्यनेन अव्ययोत्तरप्रयुक्तस्य सुप्-विभक्तेः लोपः भवति। तस्मात् अव्ययं खलु सदा विभक्तिरहितमिति चिन्ता भ्रान्तिरेव। वात्स्यायनाचार्येण पाणिनिवचनमिदं स्वीकृत्य आभाषितम् ‘शिष्यते च खलु नामिक्या विभक्तेरव्ययाल्लोपस्तयोः पदसंज्ञार्थमिति’ (न्यायभाष्ये, 208) – इति। परन्तु उपसर्गनिपातानां पदत्वसिद्धये उद्द्योतकरेण भिन्नमतमुपनिबद्धम्। तन्मते सुप्-प्रत्ययविशिष्टत्वात् उपसर्गनिपाताः खलु नामपदेषु एव अन्तर्भवन्ति। ‘उपसर्गनिपाता नाम्ना संगृहीताः, यस्मादाह अव्ययाल्लोपः इति, तेन सुबन्तत्वात् तेनैव संगृहीता’ 298 – इति। वार्त्तिककारस्य एतादृशवचनं तु याष्काचार्यमतविरुद्धम्। वस्तुतः नैके विद्वांसः निपातानां वाचकत्वं स्वीकृतम्। तेन वक्तुं शक्यते यत्, वाचकत्वधर्मस्वीकार एव उद्द्योतकरस्य तादृशचिन्ताहेतुरिति भवितुमर्हति।

वैयाकरणैस्तावत् वर्णातिरिक्तं पदं वाक्यं वा वाचकत्वेन अङ्गीकृतम्। ननु वर्णस्य वाचकत्वे का हानिः? उच्यते वर्णश्चेत् अर्थवाचकस्तर्हि प्रत्येकवर्णस्य अर्थवाचकत्वप्रसङ्गः, नोचेत् वर्णसमुदाय

एव अर्थवाचकः स्युः। तत्र प्रथमपक्षे आद्यवर्णेनैव अर्थज्ञानं जायते, तेन द्वितीयादिवर्णानाम् अनार्थक्यप्रसक्तिः। अपि च सकलवर्णानामर्थवाचकत्वे तु युगपत् तेषाम् अनुत्पत्तेः नार्थप्रतिपत्तिरिति। अस्तु तर्हि वर्णानाम् अभिव्यक्तिश्चेत् समुदायेन परन्तु तेन सकलवर्णानां युगपत् उपस्थितिर्न सिध्यतीति। अतः नादेन ध्वनिना वा अभिव्यक्तः वर्णातिरिक्तः स्फोटः समाक्रान्तः व्याकरणाचार्यैः। स्फोटस्वरूपनिरूपणाय कौण्डभट्टेन प्रोक्तम् 'स्फुटति प्रकाशते अर्थो अस्मादिति स्फोटो वाचक इति यावत्' – इति। स्फुट-धातुना अपादानविवक्षायां घञि योगे स्फोटः पदं निष्पद्यते। व्याकरणे अष्टविधाः स्फोटाः वर्तन्ते। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, अखण्डपदस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः, वर्णजातिस्फोटः, पदजातिस्फोटः, वाक्यजातिस्फोटश्च। तत्र आचार्यभर्तृहरिणा वाक्यपदीये अखण्डवाक्यस्फोटः स्वीकृतः। तन्मते पदं यथा अवयवरहितं, वाक्यमपि तद्वत्। वस्तुतः वाक्यार्थज्ञानाय अवयवरूपेण पदानाम् अपोद्धारः (कल्पना) क्रियत इति। अर्थात् प्रकृति-प्रत्ययानां चिन्ता खलु कल्पनेति। पदं खलु पारमार्थिकसत्ताहीनम्। अखण्डवाक्य एव अर्थप्रतीत्यनुकूलशक्तिरस्ति। अतः तदेवार्थवाचकः स्फोटः।

‘यथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादयः।

अपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानामुपवर्ण्यते ॥’ (2/10) – इति।

भर्तृहरिमतानुसारेण उत्पत्तिविनाशरहितात् शब्दब्रह्मस्वरूपात् स्फोटादेव जगत् जायते। महाभाष्याध्ययनेनापि ज्ञायते यत्, पतञ्जलिमतानुसारेण शब्दस्वरूपं खलु स्फोटः, तद्व्यञ्जकः ध्वनिरिति।

अस्तु, स्फोटविषयकविचारस्तावत् गहनारण्यवत् व्याकरणसाहित्यजगति अवतिष्ठते। अतः तद्विचारः नात्र कदापि सम्भवति। ननु कथमत्र पदस्वरूपनिरूपणावसरे स्फोटविषयकचिन्ता समागता? वस्तुतः प्राचीनन्यायाचार्यैः स्फोटोऽयं न स्वीकृतः। बौद्धादिषु अवैदिकदर्शनेषु स्फोटः नाङ्गीकृत एव, अतः न तस्य खण्डणप्रसङ्गः। परन्तु आस्तिकदर्शनेषु न्याय-वैशेषिक-मीमांसादिषु स्फोटस्य खण्डनं दृश्यते। अस्मदालोचितं पदस्वरूपनिरूपकं गौतमसूत्रं तस्य आभाष इति। यद्यपि न्यायसूत्रभाष्ये एतद्विषयमधीकृत्य न किमपि उक्तमस्ति। परन्तु न्यायवार्तिके न्यायवार्तिकतात्पर्यटीकायां च न्यायसूत्रकारस्य विवक्षा स्पष्टतया उपनिबद्धा। वस्तुतः न्यायवार्तिककारस्य वाक्यमात्रेणोल्लिखितं वक्यव्यं विशदतया उपन्यस्तमस्ति तात्पर्यटीकायाम्।

‘अन्त्यवर्णप्रत्ययात् पूर्ववर्मप्रतिसन्धानप्रत्ययापेक्षात् अर्थप्रत्ययः’ (न्यायवार्तिके, 298) – इति औद्ध्योतकरीयम्। न्यायदर्शने क्षणिकत्वात् शब्दः खलु अनित्यरूपेण स्वीकृतः। अतः एकक्षणे नैकानां वर्णानां प्रत्यक्षं न भवितुमर्हति। पदघटकानां वर्णानां यथाक्रमम् उच्चारिते सति श्रोतुः आत्मनि तत्क्रमानुसारेण संस्कारः उत्पद्यते। तत्र पदघटकस्य अन्तिमवर्णस्य श्रावणप्रत्यक्षात् परं तच्चान्तिमवर्णसम्बद्धानां तथा च शक्तिज्ञानेन अनुगृहीतानां पूर्ववर्णानां संस्कारेण पदज्ञानमेकं जायते। अर्थात् श्रोत्रेण स्वसमवेतः अन्तिमवर्णः साक्षात् सम्बन्धेन, तथा च श्रोत्रेण स्वोत्पादितपूर्वानुभवजन्यस्य संस्कारस्य विषयीभूतः विनष्टवर्णसमूहः परम्परासम्बन्धेन संगृह्यते। अनेन पूर्वानुभूतपदविषयकसंस्कारेण तद्विषयीभूतानां विनष्टपदानां तथा च साक्षात् सम्बन्धेन विद्यमानपदस्य संग्रहेण समूहात्मन्वात्मकं वाक्यज्ञानं भवति। अतः नास्ति स्फोटस्वीकारेण प्रयोजनमिति।

नवीनन्यायतन्त्रे पदस्वरूपम्

नव्यन्यायशिरमणिना गङ्गेशोपाध्यायेन ‘वर्णसमूहः पदम्’ – इति पदलक्षणं लक्षितं

तत्त्वचिन्तामणौ। नात्र विभक्तेः उपयोगः वर्तत इति प्राचीनन्यायतः मतभेदः परिलक्ष्यते। केशवमिश्रेणापि गङ्गेशमनुसृत्य स्वमतमुपनिबद्धं तर्कभाषायाम् 'पदं च वर्णसमूहः' (तर्कभाषायाम्, 126) – इति। अत्र संशयः जायते यत्, वर्णानां समूहः इति वर्णसमूहः। परन्तु स च समूहः कीदृशः? अयमाशयः, यथा घ्+अ+ट्+अ – इति वर्णसमूहः, तद्वत् ट्+अ+घ्+अ – इत्यपि वर्णसमूहः स्यात्। परन्तु द्वितीयपक्षे विवक्षासिद्धिर्न जायते अलीकत्वात्। अन्नभट्टोपाध्यायमतविश्लेषणेन संशयस्यास्य यथायुक्ति समापन्नं भवितुमर्हति। तर्कसंग्रहदीपिकायां तेनोपदिष्टम् 'पदविशेषजन्य-पदार्थोपस्थितेः शाब्दज्ञाने हेतुत्वात्' (तर्कसंग्रहे, 130) – इति। अत्र **पदविशेष** – इत्यस्य रहस्योद्घाटनेन अस्मदुपस्थापितस्य संशयस्य निराकरणं भवेदिति। 'घटम् आनय' – इत्यत्र शाब्दबोधं प्रति घटः, कर्मत्वम्, आनयनम्, कृतिश्चेति पदार्थानाम् उपस्थितिः खलु कारणं भवति। परन्तु तच्चोपस्थितिः न तावदुक्तपदमात्रैः सम्भवेत्। वस्तुतः घटपदेन घटोपस्थितिः, अम्-विभक्तिविधायकपदेन कर्मत्वस्योपस्थितिः, आ+√नी-धातुवाचकपदेन आनयनस्य उपस्थितिः, तथा च लोट्-लकारस्य मध्यमपुरुषस्यैकवचनेन हि-पदेन कृतेरुपस्थितिः सिध्यति। तेन च 'घटकर्मकानयनानुकूलकृतिमान् त्वम्' – इत्याकारकं शाब्दबोधः जायते। अस्तु, तच्च विभक्तिविधानं (अम्) घटपदात्/घटप्रतिपदिकात् (अत्र नव्यन्यायानुसारेण ज्ञानोत्पादक-सामर्थविशिष्टत्वात् विभक्तिरहिते सति घट पदम्, परन्तु तदेव शाब्दिकनये प्रातिपदिकम्) परमेव संयोजनीयम्, न तु पूर्वं शास्त्रसिद्धत्वात्। अर्थात् 'अम्+घट' – इति शास्त्रविरुद्धः। इति **पदविशेषरहस्यम्**। अनेन अनुमीयते यत्, येषां वर्णानाम् येन क्रमेण उच्चारणात् परं लौकिकपदार्थज्ञानं जायते तदेव (क्रमम्/समूहः) सिद्धम्। ट्+अ+घ्+अ – इति वर्णचतुष्टयेन उत्पन्नस्य (टघ – इत्यस्य नास्ति कोऽपि लौकिकार्थः। अर्थरहितमिति। तस्मात् तच्च क्रमं खलु असिद्धम्। अतोऽत्र **समूहः** खलु ज्ञानोत्पादकयथार्थपदार्थवाचकं वर्णानां क्रममिति। क्षणिकत्वात् सकलवर्णानां संग्रहः न खलु एकक्षण एव सम्भवति। अतोऽत्र संग्रहपदार्थः खलु **संस्कारेण** ऊहनीयम्। तच्चोक्तं पूर्वम्।

अन्नभट्टोपाध्यायेन गङ्गेशविवक्षा परिष्कृता जाता इति मन्यते। पदलक्षणनिरूपणाय तर्कसंग्रहे तेनोक्तम् 'शक्तं पदम्' (38) – इति। शक्तिरस्ति अस्य इति शक्तम्। अथवा, शक्तिरस्ति अस्मिन्निति शक्तम्। तदेव पदम्। अर्थात् शक्तिमत् पदम्। ननु का शक्तिः? किं तत्स्वरूपम्? तच्च शक्तिरत्र पदशक्तिः नाम पदनिरूपिता शक्तिः विवक्षिता अन्नभट्टोपाध्यायेन, न तु अन्या। वस्तुतः शक्तिः खलु कारणनिष्ठः कार्यात्पादनयोग्यः धर्मविशेषः। तच्च प्रतिबन्धकाभावादिरूपकारणात्मकः। यथा वह्नौ दाहानुकूला शक्तिरस्ति। परन्तु दाहकार्यं प्रति चन्द्रकान्तमणिः प्रतिबन्धकः। अतः तदभावविशिष्टः वह्निरेव कारणं दाहकार्यं प्रति। वस्तुतः कार्यमात्रं प्रति कारणं खलु सर्वदा प्रतिबन्धकाभावविशिष्टमेव भवति। अस्तु, अत्र **ज्ञानोत्पादनसामर्थ्यमेव शक्तिरिति**। लोके न खलु सर्वैः पदैः सर्वेषां पदार्थानां बोधः जायते। तथा किञ्चित् पदं सकलपदार्थज्ञापकं भवति। अर्थात् घटपदे उच्चारिते कम्बुग्रीवादि-विशिष्टतरपदार्थज्ञानं जायते। येन पदेन यादृशपदार्थस्य सम्बन्धः विराजते तदर्थस्यैव ज्ञानं जायते पदश्रवणान्तरम्। 'अर्थस्मृत्यनुकूलः पदपदार्थसम्बन्धः शक्तिः (तर्कसंग्रहे, 152)' – इति अन्नभट्टेन तर्कसंग्रहदीपिकायामुक्तम्। अयमाशः, पदपदार्थयोः वाच्यवाचकसम्बन्धः शक्तिरिति।

उक्तपदलक्षणेन शाब्दिकसम्मतानां प्रातिपदिकानां पदत्वसिद्धिर्भवति। किञ्च वर्णमात्रस्यापि पदसंज्ञा भवति। यथा लोके **राम** (सुप्-विभक्तिरहितं प्रातिपदिकम्) – इत्यनेन

दशरथतनयविषयकज्ञानं (पदार्थज्ञानम्) जायते । नव्यन्यायमतानुसारेण वक्तुं शक्यते यत्, सुप् (विभक्तिः) – इत्यादयरपि पदानि एकत्वादिसंख्यावाचकत्वात् । एवम् अ इति वर्णमात्रस्यार्थः भगवान् विष्णुः इति, अतः तदेव पदम् । शक्तिना लक्षणया वा अर्थज्ञापकसामर्थ्यविशिष्टः शब्दः पदम् । तस्यार्थः इति पदार्थः । वाक्यार्थज्ञानं प्रति एकपदार्थस्य अन्वयः तद्विन्नेन पदार्थेनैव जायत इति । अस्तु, एवं विचारात् वक्तुं शक्यते यत्, शक्तः वर्णो वर्णसमूहो वा पदम् इति परिस्कृतं लक्षणम् ।

उपसंहृतिः

‘मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना’ – इत्यार्षवाक्यानुरोधेन यद्यपि पदस्वरूपनिर्धारणे नैके मतभेदाः दरीदृश्यन्ते नैयायिकवैयाकरणेषु परन्तु उपर्युक्तविश्लेषणात् ज्ञायते यत्, पदं खलु मूलभूतः विषयः शास्त्रं प्रति । पदं विना पदार्थज्ञानं न खलु जायते । अर्थात् पदार्थज्ञानं प्रति पदज्ञानं कारणमिति । महर्षिगौतमेन उक्तस्य पदलक्षणस्य प्रयोजनप्रतिपादनाय भाष्यकारः वात्स्यायनः लिलेख ‘पदेनार्थसम्प्रत्यय इति प्रयोजनम्’ (न्यायभाष्ये, 121) – इति । अर्थसम्प्रत्ययाद्विना अर्थज्ञानम् अन्तरेण वा वाक्यार्थज्ञानं शाब्दबोधः जायते । नव्यन्यायानुसारेण शाब्दबोधं प्रति पदज्ञानं खलु करणम् । अतः विश्वनाथपञ्चाननेन भाषापरिच्छेदस्य शब्दखण्डस्य प्रथमकारिकायामुक्तम् ‘पदज्ञानन्तु करणम्...’ (कारिकावल्याम्, 356) – इत्यादि ।

सहायकग्रन्थाः

ठाकुरः, अनन्तलालः । संस्कृतम् । न्यायभाष्यवार्तिकम् । भारतीयदार्शनिकानुसंधानपरिषत् । नई दिल्ली ।

1997.

शर्मा, आत्मरामः । सम्पादिता । कारिकावली । राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् । नई दिल्ली । 2002.

भार्गवः, दयानन्दः । सम्पादितः । तर्कसंग्रहः । मोतिलालबनारसीदासः । वाराणसी । 1971.

शास्त्री, गङ्गाधरः । सम्पादितम् । न्यायसूत्रम् । ई. जे. लजारुस को । वाराणसी । 1996.

झा, आनन्दः । सम्पादिता । तर्कसंग्रह-न्यायबोधिनी (प्रथमसंस्करणम्) । सीता-साहित्य-सदन । काशी ।

मिश्रः, श्रीशोभितः । सम्पादिता । तर्कभाषा । चौखम्बा-संस्कृत-सीरिज । वाराणसी । 1953.

शाह, नगीन जी । सम्पादितः । न्यायमञ्जरीग्रन्थिभङ्गः । लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिरः ।

अहमदाबादः । 1972.

शास्त्री. भीमसेनः । संस्कृतः । वैयाकरणभूषणसारः । लाजपतरायमार्केट । दिल्ली । 1969.

दामोदर आश्रम, दुण्डिस्वामी । सम्पादितम् । व्याकरण-महाभाष्यम् (पस्पशाह्निकम्) । संस्कृतपुस्तकभाण्डारः ।

कलकाता । 2011.

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,